

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СИЙДИК ТОШ КАСАЛЛИГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ

УСУЛЛАРИ

Ёдгоров И.Ф.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Тадқиқотнинг мақсади сийдик тош касаллигини (СТК) замонавий даволаш усулларининг самарадорлиги ва хавфсизлигини қиёсий таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқотга дистанцион литотрипсия (МЛТ), перкутан нефролитотомия (ТНЛ) ва уретерореноскопия (УРС) ёрдамида даволанган беморлар киритилган. Натижалар шуни кўрсатдики, усулни танлаш тошнинг ўлчами ва жойлашувига, шунингдек, беморнинг умумий ҳолатига асосланиши керак.

Калит сўзлар: сийдик-тош касаллиги, литотрипсия, нефролитотомия, уретерореноскопия, даволаш, қиёсий таҳлил.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕКАМЕННОЙ

БОЛЕЗНИ

Ёдгоров И.Ф.

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Цель исследования — провести сравнительный анализ эффективности и безопасности современных методов лечения мочекаменной болезни (МКБ). В исследование включены пациенты, проходившие лечение с применением дистанционной литотрипсии (ДЛТ), чрескожной нефролитотомии (ЧНЛ) и уретерореноскопии (УРС). Результаты показали, что выбор метода должен основываться на размере и локализации камня, а также общем состоянии пациента.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, литотрипсия, нефролитотомия, уретерореноскопия, лечение, сравнительный анализ

MODERN METHODS OF TREATMENT OF UROLITHIASIS

Yadgarov I.F.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The purpose of the study was to conduct a comparative analysis of the effectiveness and safety of modern methods of treating urolithiasis (ICD). The study included patients who were treated with remote lithotripsy (DLT), percutaneous nephrolithotomy (CNL) and ureterorenoscopy (URS). The results showed that the choice of method should be based on the size and location of the stone, as well as the general condition of the patient.

Key words: urolithiasis, lithotripsy, nephrolithotomy, ureterorenoscopy, treatment, comparative analysis.

Долзарблиги. Буйрак-тош касаллиги (СТК) энг кенг тарқалган урологик касалликлардан бири бўлиб, буйрак ёки сийдик йўлларида тошларнинг шаклланиши билан тавсифланади. Буйрак тош касаллиги глобал муаммога айланди ва сўнгги бир неча ўн йилликда унинг тарқалиши ошди. Кўп йиллар давомида турли хил даволаш усуллари ишлаб чиқилган бўлса-да, ушбу даволаш усулларининг ҳар бирининг клиник кўрсаткичлари ва самарадорлиги бўйича тафовутлар мавжуд. Ушбу шарҳда биз терапевтик ёндашувларни, шунингдек уларнинг клиник кўрсатмаларини яхшироқ тушуниш учун сийдик йўлларидаги тошларни даволашнинг замонавий усулларини кўриб чиқишга интиламиз[1,4,7].

Сўнгги бир неча ўн йилликлар давомида кам инвазив даволаш усуллари соҳасида сезиларли ютуқларга эришилди. Замонавий урологияда бир қатор инвазив ва ноинвазив даволаш усуллари мавжуд бўлиб, уларни танлаш кўплаб

омилларга боғлиқ: тошларнинг ўлчами ва жойлашуви, асоратлар ва ёндош касалликларнинг мавжудлиги[3]. Энг кўп қўлланиладиган усуллар орасида дистант литотрипсия (МЛТ), тери орқали нефролитотомия (ТНЛ) ва уретерореноскопия (УРС) мавжуд. Бироқ, замонавий клиник тавсияларда ушбу даволаш усуллариининг бир-бирига нисбатан самарадорлиги бўйича тафовутлар мавжуд[1,6].

Сўнгги йигирма йил ичида кам инвазив муолажалар кенг тарқалди ва очиқ жарроҳлик ўрнини деярли тўлиқ эгаллади. Тери орқали нефролитотомия (ТНЛ) тезда 2 см дан катта бўлган барча тошларни даволаш стандартига айланди[4]. 1976 йилда Фернстром ва Ёханссон (35 ёш) биринчи бўлиб рентген назорати остида сийдик тошларини бутунлай ёки уларнинг қисмларини олиб ташлаш учун умумий қабул қилинган жарроҳлик амалиёти сифатида ТНЛни қўлладилар. Бироқ, шуни таъкидлаш керакки, асоратлар хавфи бошқа эндоскопик муолажаларга қараганда юқори, айниқса жарроҳ кам тажрибали бўлса[6]. Тошларнинг таркиби ёки уларнинг таркиби ТНЛ самарадорлигига таъсир қилмайди, бу эса ушбу муолажаниннг асосий афзаллиги ҳисобланади[1,5]. Пеарле ва бошқаларнинг маълумотларига кўра, 10 мм дан кичик тошлардан халос бўлиш частотаси ТНЛ қабул қилган беморларда 100% ни ташкил қилади, МЛТ қабул қилган беморларда эса - фақат 63% [5]. Ҳозирги вақтда тери орқали тошларни олиб ташлаш маржонсимон конкрементлар, буйракдаги тошларнинг ўлчами 2 см дан катта ва пастки қутбдаги тошларнинг ўлчами 1,0 см дан катта бўлган беморларга кўрсатилган[2,3].

Тадқиқот мақсади. Сийдик тош касаллигини (СТК) замонавий даволаш усуллариининг самарадорлиги ва хавфсизлигини қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотга 2023 йилнинг январидан 2025 йилнинг мартигача стационар шароитда даволанган, СТК ташхиси тасдиқланган 90 нафар бемор киритилган.

Киришти мезонлари:18-75 ёш. Диаметри 5 дан 25 мм гача бўлган буйрак ёки сийдик йўлларида тасдиқланган тошлар

Даволаш гуруҳлари:

1. МЛТ (n=30) - якка тошлар 15 мм гача бўлган беморлар
2. УРС (n=30) - сийдик йўлининг дистал ёки ўрта учдан бир қисмида тошлари бўлган беморлар
3. ТНЛ (n=30) - йирик (>20 мм) ёки маржонсимон тошлар бўлган беморлар

Натижалар ва муҳокама. 90 нафар бемор бўйича маълумотларни таҳлил қилиш ўрганилаётган даволаш усулларининг ҳар бирининг клиник самарадорлиги, хавфсизлиги ва қўлланилишининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида батафсилроқ тасаввурга эга бўлиш имконини берди.

Жадвал 1

Самарадорлик (тўлиқ санация даражаси)

Кўрсаткич	ДЛТ (n=30)	УРС (n=30)	ПНЛ (n=30)
Тўлиқ санация (%)	76,7%	83,3%	93,3%
Асоратлар (%)	10%	13,3%	23,3%
Ўртача даволаниш (кун)	1,2	2,1	4,5

МЛТ гуруҳида 30 нафар бемордан 23 нафарида (76,7%) тўлиқ санацияга эришилди. 7 нафар беморда 4 мм дан ортиқ қолдиқ бўлақлар мавжудлиги қайд этилган, 4 ҳолатда такрорий муолажа талаб қилинган. 15 мм дан ортиқ ва юқори зичликдаги (>1200 HU) тошларда самарадорлик сезиларли даражада паст бўлди.

УРС гуруҳида 30 бемордан 25 тасида (83,3%) санацияга эришилди. 5 нафар беморда жарроҳлик аралашувини талаб қилмайдиган майда бўлақлар сақланиб қолган. Такрорий аралашув 2 беморда талаб қилинди.

УРС гуруҳида 30 нафар бемордан 28 нафарида (93,3%) тўлиқ санацияга эришилди. 2 нафар беморда қолдиқ фрагментлар мавжуд бўлиб, бир ҳолатда такрорий ТНЛ, иккинчисида эса МЛТ ўтказилган.

Тўлиқ санациянинг энг юқори фоизи ТНЛ гуруҳида (93,3%) қайд этилган, аммо бу усул асоратларнинг энг юқори частотаси билан бирга келган. МЛТ минимал инвазивлик даражасини кўрсатди, аммо 15 мм дан ортиқ тошлар учун энг паст самарадорликни ҳам кўрсатди..

Жадвал 2

Асоратлар частотаси (Clavien-Dindo таснифи бўйича)

Даволаш усули	Clavien-Dindo I	Clavien-Dindo II	Clavien-Dindo IIIa	Clavien-Dindo IIIb	Clavien-Dindo IV	Жами асоратлар (n)
МЛТ	3 (гематурия, боль)	1 (инфекция МВП)	0	0	0	4
УРС	4 (отёк)	2 (инфекция)	1 (стент)	0	0	7
ТНЛ	2 (анемия)	2 (инфекция)	2 (дренаж)	1 (повторная операция)	1 (сепсис)	8

Изоҳлар:

I даража - медикаментоз ёки инструментал аралашувни талаб қилмайдиган аҳамиятсиз асоратлар.

II даража - дори-дармонлар билан даволашни талаб қиладиган (масалан, антибиотиклар).

III a - умумий анестезиясиз аралашувлар (масалан, дренаж ўрнатиш).

III б - умумий оғриксизлантириш остида аралашувлар.

IV - интенсив терапияни талаб қиладиган ҳаёт учун хавфли асоратлар.

Жадвал 3.

Касалхонада ётиш давомийлиги ва операциядан кейинги хусусиятлар

Даволаш усули	Касалхонада ётишнинг ўртача давомийлиги (кун)	Операциядан кейинги қўшимча аралашувлар
МЛТ	1,2	90% беморларда амбулатор даволаниш; қўшимча терапия талаб қилинмайди
УРС	2,1	60% ҳолларда стент ўрнатилиб, 7-10 кундан кейин олиб ташланади.
ТНЛ	4,5	Беморларнинг 70 фоизида нефростома қўйиш, 2-4-куни олиб ташлаш

Энг қисқа муддатли касалхонага ётқизиш МЛТда кузатилади, бу усулнинг минимал инвазивлиги туфайли. УРС қисқа муддатли касалхонага ётқизишни талаб қиладиган ва кўпинча стент ўрнатиш зарурати билан бирга келади.

ТНЛ энг инвазив муолажа бўлиб, операциядан кейинги кузатувнинг тегишли давомийлиги ва нефростомнинг тез-тез қўлланилиши билан тавсифланади.

Жадвал 4.

Муолажадан кейинги биринчи кунда VAS шкаласи бўйича оғрик синдромини баҳолаш

Даволаш усули	VAS ўртача қиймати (\pm стандарт оғиш)
Масофавий литотрипсия (МЛТ)	3,1 \pm 1,2
Уретерореноскопия (УРС)	4,2 \pm 1,5
Тери орқали нефролитотомия (ТНЛ)	5,6 \pm 1,8

Эслатма: VAS (Visual Analog Scale) шкаласи оғриқ интенсивлигини 0 (оғриқ йўқлиги) дан 10 (чидаб бўлмас оғриқ) гача субъектив баҳолаш учун ишлатилади. VAS нинг юқори қийматлари оғриқ синдромининг яққолроқ намоён бўлишига мос келади.

Ҳаёт сифатига таъсири (SF-12 сўровномаси муолажадан бир ой ўтгач) МЛТ гуруҳида тезроқ реабилитация туфайли яхшироқ натижаларни кўрсатди.

Тадқиқот натижалари шуни тасдиқладики, сийдик-тош касаллигини даволаш усулини танлашда тошларнинг ўлчами, жойлашуви, беморнинг анатомик хусусиятлари, ёндош касалликларнинг мавжудлиги, шунингдек, беморнинг ўз хоҳиш-истаклари ҳисобга олинishi керак.

Масофавий литотрипсия (МЛТ) чидамлик ва минимал инвазивлик нуқтаи назаридан энг яхши кўрсаткичларни кўрсатди, айниқса 15 мм гача ва паст зичликдаги тошларда. Усул амбулатор даволаш учун мос келади, асоратларнинг паст даражасига эга, аммо зич ёки йирик тошларда, шунингдек, косача-жом тизимининг ноқулай анатомиясида самарадорлиги чекланган. Уретерореноскопия (УРС) сийдик найи ва ўрта косача-жом тизимидаги тошларда юқори самарадорликни таъминлайди. Афзаллиги - бевосита визуализатсия ва тошни фаол экстракция қилиш имконияти. Асосий чекловлар - наркоз зарурати, шиллиқ қават шикастланиши хавфи ва шиш ёки инфекция ривожланиши.

Тери орқали нефролитотомия (ТНЛ) йирик, маржонсимон ёки мураккаб тошларда "олтин стандарт" бўлиб қолмоқда. Усул энг юқори самарадорликка

эга, аммо шифохонага ётқизишни талаб қилади, асоратлар хавфи энг юқори ва тажрибали ходимларни талаб қилади.

Натижалар шуни кўрсатадики, усулларнинг самарадорлиги инвазивлик билан боғлиқ. ТНЛ йирик ва кўп сонли тошларда, айниқса маржонсимон шаклда энг самарали усул бўлиб қолмоқда. Бироқ, асоратларнинг юқори фоизи усулни танлашдан олдин хавфни синчковлик билан баҳолашни талаб қилади. URS сийдик найи тошларида, айниқса, МЛТни ўтказишнинг иложи бўлмаганда ёки унинг самарасизлигида энг мақбул усул ҳисобланади. МЛТ кичик ўлчамдаги тошларда инфекция белгиларисиз ўзини оқлайди.

Хулоса. Шундай қилиб, иккала усулни ҳам универсал деб бўлмайди. Клиник кўриниш, бемор анатомияси ва клиниканинг техник имкониятларини ҳисобга олган ҳолда индивидуал ёндашув зарур. Замонавий тенденция даволашнинг юқори самарадорлигини сақлаб қолган ҳолда муолажаларнинг инвазивлигини минималлаштиришга қаратилган. Комбинацияланган ёндашувлар ва лазерли литотрипсия билан мослашувчан эндоскопияни қўллаш минимал асоратлар билан юқори натижаларга эришиш имконини беради. Катта ҳажмдаги намуналар ва узок муддатли кузатувлар билан кейинги истиқболли тадқиқотлар СТКнинг турли шакллари билан оғриган беморларни даволаш алгоритмларини янада аниқроқ аниқлаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Антипушин С. И., Кудряшов О. И., Ольшанская е. В. Особенности течения и терапии мочекаменной болезни у пожилых пациентов (обзор литературы) //военно-медицинский журнал. – 2024. – т. 345. – №. 3. – с. 47-51.
2. Абдулазизов С. А. Применение консервативных лечений и дистанционной литотрипсии при лечении мочекаменной болезни //Экономика и социум. – 2023. – №. 11 (114)-1. – С. 475-478.

3. Назаров Т. Х. и др. Исторические и современные методы лечения пациентов с камнями мочевого пузыря с доброкачественной гиперплазией предстательной железы //Андрология и генитальная хирургия. – 2021. – Т. 22. – №. 2. – С. 13-23.
4. Joshi H. B. et al. Urinary stones and intervention quality of life (USIQoL): development and validation of a new core universal patient-reported outcome measure for urinary calculi //European Urology Focus. – 2022. – Т. 8. – №. 1. – С. 283-290.
5. Nimavat A. et al. A review on kidney stone and its herbal treatment //Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2022. – Т. 10. – С. 195-209.
6. Spradling K., Ganesan C., Conti S. Medical treatment and prevention of urinary stone disease //Urologic Clinics. – 2022. – Т. 49. – №. 2. – С. 335-344.
7. Shafi H, Moazzami B, Pourghasem M, Kasaeian A. An overview of treatment options for urinary stones. Caspian J Intern Med. 2016 Winter;7(1):1-6. PMID: 26958325; PMCID: PMC4761115.